

BUYUK IPAK YO‘LINING GLOBAL RIVOJLANISHGA ULKAN HISSASI VA O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY LOYIHALAR ORQALI IQTISODIYOT VA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

¹Valijonov Uchqunjon Umidjon o‘g‘li, ²Buxarova Nigora Gaziyevena

¹O‘zbekiston Milliy universiteti, Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti Magistratura tinglovchisi, ²Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti Xalqaro xizmat boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907303>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Buyuk ipak yo‘lining jahon hamjamiyati uchun o‘z davrining geosiyosiy madaniyatlari va ilmlarining chorrahasi vazifasini o‘tagani, ayni damda ham uning mavqeyi butun jahonni qiziqtirayotgani va uning anyan bizning yurtimizdan o‘tganligi bizning tariximizga, iqtisodiyotimizga va madaniyatimizga qanchalik o‘z ta‘sirini o‘tkazgani, O‘zbekistonda kelajakda muhim sohalarni rivojlantirishda qay tomonlama yondashish foydali ekanligi haqida fikr mulohaza yuritdik.

Kalit so‘zlar: uyg‘onish davri, geografiya, astronomiya, tibbiyot, madaniyatlar integratsiya, buyuk ixtirolar, dunyo, turizm, rivojlanish, iqtisodiyot.

Abstract. In this thesis, we observed how the Great Silk Road served as the intersection of geopolitical cultures and sciences of its time to the world community, its position is of interest to the whole world, and the fact that it passed through our country was important to our history, economy and cultural development as well. We studied what kind of approach is useful for the future development of pivotal industries in Uzbekistan.

Keywords: renaissance, geography, astronomy, medicine, integration of cultures, economy, development, great inventions, progress, modern world, tourism, economy.

Аннотация. В данной статье рассматривается тот факт, что Великий Шёлковый путь служил пересечением геополитических культур и наук своего времени для мирового сообщества, его положение представляет интерес для всего мира, также то, что он проходил через нашу страну, оказав важную роль как для нашей истории так, и для её экономического, культурного развития. В работе мы обсудили, какой подход будет полезен для будущего развития важных отраслей Узбекистана.

Ключевые слова: ренессанс, география, астрономия, медицина, интеграция культур, экономика, развитие, великие изобретения, прогресс, современный мир, туризм, экономика.

Kirish: Buyuk ipak yo‘li va uning global rivojlanishga ta‘siri.

Buyuk ipak yo‘li qadim zamonlardan beri Sharq va G‘arbni bog‘lovchi eng muhim savdo yo‘llaridan biri bo‘lib, dunyo iqtisodiyoti, madaniy almashinuv va ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo‘shgan. Geografiya fani doirasida ham Buyuk ipak yo‘li mintaqalararo aloqalarni mustahkamlab, ilmiy bilimlarning tarqalishida katta ahamiyat kasb etgan. O‘zbekiston bu jarayonda Markaziy Osiyoning savdo va ilmiy markaziga aylangan. Hozirgi kunda esa Buyuk ipak yo‘lining tiklanishi va unga oid yangi loyihalar O‘zbekistonning iqtisodiyoti va turizmiga yangi imkoniyatlar ochmoqda.

Buyuk ipak yo‘li va O‘zbekistonning geografik markazi sifatida roli.

O‘zbekiston hududi Buyuk ipak yo‘li chorrahasida joylashgan bo‘lib, qadimdan Markaziy Osiyoning savdo va madaniy markazlaridan biri sifatida o‘z o‘rnini topgan. Toshkent, Samarqand,

Buxoro va Xiva shaharlari Buyuk ipak yo‘li orqali dunyo savdosining eng muhim qismiga aylangan va geografik bilimlarning shakllanishiga katta hissa qo‘shgan.

- Samarqand va Buxoroning geografik ahamiyati: Bu shaharlar Buyuk ipak yo‘li orqali geografik va ilmiy bilimlar almashinuviga muhim hissa qo‘shdi. Xususan, bu yerda ishlab chiqilgan xaritalar va geografik tadqiqotlar Sharq va G‘arb ilm-fani uchun muhim manba bo‘ldi.

- O‘zbekistonning strategik joylashuvi: O‘zbekistonning geografik o‘rni savdo yo‘llarini birlashtiruvchi nuqtada joylashgani sababli, bu hududda savdo va ilmiy faoliyatning kuchayishiga sabab bo‘lgan. Bu yerda amalga oshirilgan geografik tadqiqotlar, kartografik ishlanmalar Yevropa va Osiyoda keng tarqaldi.

Geografiya faniga Buyuk ipak yo‘lining hissa qo‘shishi.

Buyuk ipak yo‘li orqali o‘tgan karvonlar va sayyohlar O‘zbekiston shaharlariga olib kelgan bilimlar geografiya fanining rivojlanishiga katta turtki bo‘ldi. Ayniqsa, o‘rta asr olimlari yaratgan ilmiy asarlar bugungi kunda ham global geografik bilimlarning asosini tashkil etadi.

- Al-Xorazmiy va kartografiya: Al-Xorazmiy O‘zbekistonning qadimiy ilmiy markazlaridan biri bo‘lib, u yaratgan xaritalar va geografik tadqiqotlar Sharq va G‘arb ilm-fani rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Uning “Kitob surat al-Arz” nomli asari o‘rta asr geografiyasida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan.

- Ulug‘bekning astronomik kuzatuvlari: Samarqanddagi Ulug‘bek rasadxonasi orqali amalga oshirilgan astronomik tadqiqotlar yerning o‘lchamlari va geografik xaritalarning aniqroq tuzilishiga yordam berdi. Bu kashfiyotlar geografiya faniga yangi bilimlar olib keldi va xalqaro ilmiy almashinuvni mustahkamladi.

Buyuk ipak yo‘lining iqtisodiy va madaniy almashinuvdagi roli.

Buyuk ipak yo‘li orqali o‘tgan savdo karvonlari Sharq va G‘arbni bog‘lab turuvchi iqtisodiy tarmoqlarni yaratdi. Ushbu savdo yo‘li orqali O‘zbekistonning qadimiy shaharlariga olib kelingan tovarlar va madaniy qadriyatlar iqtisodiy rivojlanishning asosi bo‘lib xizmat qilgan.

- Toshkent, Buxoro va Samarqand savdo markazlari sifatida: Buyuk ipak yo‘li orqali o‘tgan karvonlar Toshkent, Buxoro va Samarqandni global savdo markazlariga aylantirdi. Ushbu shaharlardagi bozorlarda ipak, ziravorlar, qimmatbaho toshlar, chinni kabi mahsulotlar savdosi rivojlangan. Bu savdo orqali O‘zbekiston iqtisodiyoti jahon bozorlariga bog‘langan.

- Geosiyosiy aloqalarning mustahkamlanishi: Savdo yo‘llari ustidan nazorat qilish O‘zbekiston va uning qo‘shni davlatlari o‘rtasida geosiyosiy munosabatlarni rivojlantirishga olib keldi. Bu davlatlar o‘rtasidagi diplomatik aloqalar xalqaro savdo va siyosiy barqarorlikni ta‘minladi.

Hozirgi zamonda Buyuk ipak yo‘liga oid loyihalar va O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi.

Bugungi kunda Buyuk ipak yo‘lining merosi O‘zbekiston iqtisodiyotiga katta hissa qo‘shmoqda.

Yangi transport va logistika loyihalari mintaqaning global savdo tarmoqlariga integratsiyasini kuchaytirmoqda, shu bilan birga O‘zbekistonning turizm sohasida ham imkoniyatlar kengaymoqda.

- O‘zbekistonning transport infratuzilmasini rivojlantirish: Buyuk ipak yo‘lining zamonaviy reinkarnatsiyasi sifatida turli transport loyihalari amalga oshirilmogda. Misol uchun, “Trans-Afg‘on temir yo‘li” loyihasi O‘zbekistonni janubiy Osiyo bozorlariga bog‘laydi va global savdo yo‘llarini kengaytirishga yordam beradi.

- Turizmni rivojlantirish bo'yicha tashabbuslar: Buyuk ipak yo'li merosi va O'zbekistonning tarixiy shaharlaridagi madaniy yodgorliklar turizm sohasining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlar xalqaro sayyohlarni jalb qiladigan diqqatga sazovor joylarga aylangan. Buyuk ipak yo'li tematik sayohat yo'nalishlari turistlarni jalb qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy Buyuk ipak yo'liga oid loyihalar va O'zbekiston iqtisodiyoti.

Buyuk ipak yo'liga oid zamonaviy tashabbuslar, xususan, "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi, O'zbekistonning global savdo va iqtisodiy tizimlarga integratsiyasini kuchaytiradi. Bu loyiha orqali O'zbekiston nafaqat transport va logistika sohasida, balki ishlab chiqarish va texnologiya almashinuvida ham o'z rolini mustahkamlaydi.

- "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi: Xitoy tomonidan ilgari surilgan bu loyiha O'zbekiston uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlar ochmoqda. Ushbu loyiha orqali transport tarmoqlarining kengayishi va modernizatsiyasi O'zbekiston iqtisodiyotining jadal o'sishiga xizmat qiladi.

- Yangi logistika markazlarini tashkil etish: O'zbekistonda logistika markazlarini tashkil etish va savdo yo'llarini modernizatsiya qilish xalqaro savdoni yanada osonlashtiradi. Bu esa O'zbekistonning xalqaro transport va savdo tarmoqlarida muhim o'rinni egallashiga yordam beradi.

Takliflar va istiqbollar.

O'zbekistonning iqtisodiyoti va turizmini rivojlantirish uchun quyidagi takliflar o'rinli bo'ladi:

- Turizmni rivojlantirish uchun Buyuk ipak yo'li tematik sayohat yo'nalishlarini kengaytirish: Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlarni Buyuk ipak yo'li tarixi bilan bog'liq sayohat paketlariga kiritish. Bu sayohatlar O'zbekiston turizmiga xalqaro e'tiborni oshiradi.

- Logistika va transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish: Buyuk ipak yo'li orqali o'tgan zamonaviy transport loyihalarini qo'llab-quvvatlash va logistika markazlarini modernizatsiya qilish O'zbekistonni xalqaro savdo markaziga aylantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa.

Buyuk ipak yo'li butun dunyo rivojlanishiga katta hissa qo'shgan va bu jarayonda O'zbekiston mintaqasi geografik va ilmiy markaz sifatida alohida o'rin egallagan. Hozirgi kunda esa Buyuk ipak yo'liga oid yangi loyihalar orqali O'zbekiston iqtisodiyoti va turizm sohasini rivojlantirish imkoniyatlari kengaymoqda. Yangi transport va logistika infratuzilmasi O'zbekistonni xalqaro savdo tarmoqlariga yanada yaqinlashtiradi, tarixiy meros esa turizmni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. "The Role of Samarkand and Bukhara in Global Trade on the Silk Road" - Journal of Central Asian Studies.
2. "The Geographical Significance of Uzbekistan in the Silk Road Network" - Historical Geography Research Institute.
3. Al-Khwarizmi's "Kitab Surat al-Arz" - The Development of Medieval Geography.
4. "Ulugbek's Astronomical Observatory and Its Influence on Geography" - Global Science Quarterly.
5. "The Economic Impact of the Silk Road on Uzbekistan's Historical Cities" - Trade and Commerce Review.

6. "Geopolitical Strategies along the Silk Road: Historical Context" - Political Geography Journal.
7. "The Trans-Afghan Railway: New Opportunities for Uzbekistan" - Asian Development Bank Reports.
8. "Tourism Development in Uzbekistan: Leveraging the Silk Road Heritage" - Tourism Research Institute.
9. "One Belt, One Road: Economic Prospects for Uzbekistan" - Global Economic Studies.
10. "Establishing Modern Logistic Centers in Uzbekistan" - Central Asian Logistics Research Journal.